

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrdagi 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

**2025-1/2
Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2025

Bosh muharrir:*Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.***Bosh muharrir o‘rinbosari:***Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.***Tahrir hayati:**

<i>Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.</i> <i>Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.</i> <i>Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.</i> <i>Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.</i> <i>Ametov Yakub Idrisovich, b.f.d., prof.</i> <i>Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.</i> <i>Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.</i> <i>Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.</i> <i>Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.</i> <i>Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.</i> <i>Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.</i> <i>Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.</i> <i>Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.</i> <i>Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.</i> <i>Jumanov Murat Arepbayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.</i> <i>Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.</i> <i>Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc</i> <i>Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.</i> <i>Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.</i> <i>Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Lamers Jon, q/x.f.d., prof.</i> <i>Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.</i> <i>Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.</i> <i>Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.</i> <i>Matniyozova Hilola Xudoyberganovna, b.f.d., prof.</i> <i>Masharipova Feruza Jumanazarovna, PhD</i> <i>Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.</i>	<i>Najmeddinov Axmad Raxmatovich PhD, dotsent</i> <i>Pazilov Abduvayeit, b.f.d., prof.</i> <i>Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.</i> <i>Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.</i> <i>Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.</i> <i>Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.</i> <i>Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.</i> <i>Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.</i> <i>Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.</i> <i>Ruzmetov Davron Ibrogimovich, PhD</i> <i>Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.</i> <i>Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.</i> <i>Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.</i> <i>Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>Safarov Alisher Karimdjaniyevich, b.f.d., dos.</i> <i>Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.</i> <i>Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.</i> <i>Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.</i> <i>Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, b.f.d., akad.</i> <i>Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.</i> <i>Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.</i> <i>Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.</i> <i>Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.</i> <i>Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.</i> <i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.</i> <i>O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.</i> <i>O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.</i> <i>Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.</i> <i>Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.</i> <i>Xudayberganova Durdona Sidiqovna, f.f.d.</i> <i>Yuldashev Xamza Kamalovich, PhD</i> <i>Zaripova Ranojon Zaripovna, PhD, dotsent</i>
--	--

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№1/2 (122), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2025 y. – 140 b. – Bosma nashrning elektron varianti- <https://www.mamun.uz/bulletin>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
E'TIROF

Салаев С.К. Тадқиқотчилик, педагогик ва раҳбарлик фаолиятлари билан танилган устоз	5
IQTISODIYOT FANLARI	
Ashurbaev O.A., Sadykov D.R., Yoqubxo'jayeva S.Z. What is the tripple botom line and why organizations should not ignore it	8
Ashurbaev O., Sadullaev I., Asrorkulov B. Tourism development strategy plan in Uzbekistan	11
Ashurbayev O., Pan G.L., Said A.G., Juraqulov J. Solving business challenges with ai: a path to innovation ang growth	16
Fayzullayev Sh.M. Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalar va ekologik omillar: ekonometrik yondashuv	21
Jurayev S.S. Aholiga savdo xizmatlarini ko'rsatish sohasini aktdan foydalanib logistik marketing mexanizmini takomillashtirish	28
Mamayusupova M.Q. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida boshqaruv jarayonlari samaradorligini ta'minlashda strategik boshqaruvning o'rni	31
Musirmonov Sh.U. IT-texnologiyalardan foydalangan holda turizmni rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	35
Norboyev A.I. Hududlarda yoshlar turizmini samarali rivojlanishini baholash	38
Otaxonov Sh.U. O'zbekistonda xizmatlar sohasini rivojlantirish: iqtisodiy o'sishning yangi imkoniyatlari	41
Qurbonov A.B. Agrosanoat majmuida tadbirkorlik kooperatsiyasini tashkil etish yo'nalishlari	43
Raxmonova F.M., To'ychiyeva B.O. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish sharoitida marketingni shakllantirishning nazariy asoslari	47
Raxmatov M.M. Mustaqil O'zbekistonda davlat bojxona xizmati tizimi shakllanishining me'yoriy-huquqiy asoslari xususida	50
Toshboyev B.B. Some aspects of green economy growth in Uzbekistan	56
Vasiyeva D.I. Ta'limdagi islohotlar va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash - mamlakat rivojining poydevori	61
Xolmuradov M.A., Tajiddinov J.Sh., Iuldasheva B.K. Tijorat banklari aktivlari ning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati	64
Yusupova I.R. Ta'lim xizmatlari va uni rivojlantirishning ahamiyati	68
Артикова Р.А., Юсманова О.С. Экономическое значение снижения издержек производства	72
Ахмедов Р.М. Бизнес-процессы в среде системного подхода к планированию и управлению ремонтами, реконструкциями автомобильных дорог и мостов	75
Бобомуродов Н.Э. Совершенствование учета себестоимости продукции на предприятиях	79
Бобомуродов Н.Э. Ҳаражатлар, таннарх тушунчаси ва унинг илмий – назарий асослари	81
Джуманова А.Б. Иқтисодиёт ва бухгалтерия ҳисобини рақамлаштиришда it технологиялари	84
Ибрагимова М.И., Кахрамонов З.З., Равшанов М.Х. Стартапы как движущая сила инноваций в современной экономике	86
Ибрагимова М.И., Комилджонова М.М., Рустамов Р.А. Зеленая экономика: путь к устойчивому развитию и инновациям	89
Казахбаев Е.С. Роль онлайн бизнес платформ в развитии женского предпринимательства в сфере услуг	92
Қўчқаров Б.Х. Кичик бизнес субъектларида айланма маблағларни бошқаришда молиявий режалаштиришнинг аҳамияти	98
Назарова Г.У. Роль брендинга в успешном маркетинге фермерских хозяйств	103
Салаев С.К., Матжонов Б.Р. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ хўжалигида ресурс тежовчи технологияларни кенг жорий қилиш ҳамда рақамлаштириш масалалари	105

- Xizmatlar sohasiga yetarli darajada investitsiyalar yo'naltirilmagan.

• Soliq imtiyozlari va kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish.

Xizmatlar sohasini rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlaydi.

Elektron xizmatlarni rivojlantirish orqali xizmatlar sohasini yanada samarador qilish.

Jahon banklari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yirik loyihalarni moliyalashtirish.

Viloyatlarda xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil etish orqali hududlararo tenglikni ta'minlash.

Shu tariqa, O'zbekiston xizmatlar sohasining kengayishi orqali nafaqat iqtisodiy barqarorlikka erishadi, balki global iqtisodiyotda o'z o'rnini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. World Bank. "World Development Indicators," 2023. Retrieved from [https://data.worldbank.org/].
2. O'zbekiston Davlat Statistika qo'mitasi. "2023 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari." Toshkent, 2023.
3. International Monetary Fund (IMF). "Global Economic Outlook," 2023. Retrieved from [https://www.imf.org/].
4. Global Trends in Service Sector Development. OECD Publishing, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2023 yildagi xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha qarorlar to'plami." Toshkent, 2023.
6. Ministry of Innovative Development of Uzbekistan. "Innovatsion rivojlanish strategiyasi," 2023.
7. IT Park Uzbekistan. "Yillik hisobot," 2023. Retrieved from [https://it-park.uz/].
8. Uzbekistan State Committee for Tourism Development. "Tourism Development Program," 2023.
9. Proceedings of the International Conference on Digital Economy, 2022. Springer.
10. United Nations Development Programme (UNDP). "Human Development Report: Uzbekistan," 2023. Retrieved from [https://www.undp.org/].

UO'K 631.15(07)

AGROSANOAT MAJMUIDA TADBIRKORLIK KOOPERATSIYASINI TASHKIL ETISH YO'NALISHLARI

A.B.Qurbonov, prof., i.f.n., Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM, Qarshi

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari va unda tadbirkorlikning o'rni asoslangan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tadbirkorligi sohasida ilmiy tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari urganilgan va tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, tadbirkorlik, agrotadbirkorlik, texnologiya, smaradorlik, mahsulot sifati.

Аннотация. Статья основана на специфике сельского хозяйства и роли в нем предпринимательства. Также были изучены и проанализированы мнения ученых, проводящих исследования в области аграрного предпринимательства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательство, агробизнес, технология, эффективность, качество продукции.

Abstract. The article is based on the specifics of agriculture and the role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists conducting research in the field of agricultural entrepreneurship were also studied and analyzed.

Key words: agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, efficiency, product quality.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida milliy iqtisodiyotning rivojlanishi, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida uning mahsulotlarini sanoat asosida qayta ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorlikning rivojlanishi bozor islohotlarini amalga oshirish bilan hamohang rivojlanmoqda. Bozor munosabatlariga o'tish jarayonida tadbirkorlik shakllari aholini ish bilan bandligini ta'minlashning rivojlanib borishida hal etuvchi rol o'ynaydi. Tadbirkorlikdagi xususiy tashabbuskorlik, omilkorlik hozirgi zamon iqtisodiy jarayonida harakatlantiruvchi kuchdir. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirib borish har qanday bozor islohotining bosh yo'nalishlaridan biridir.

Ayniqsa agrar sohada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish mamlakitimizning muhim vazifalaridan biridir. Qishloq xo'jaligi dunyodagi eng muhim sohalardan biridir. Aytish mumkinki, qishloq xo'jaligi barcha kishilarni oziq-ovqat bilan ta'minlash bilan birga, ularni ish bilan band qiladi. Buni amalga oshirish tadbirkorlik va qishloq xo'jaligi sohasi bilan birgalikdagi faoliyatiga bog'liq. Ushbu hamkorlik iqtisodiyotning barqarorlashuvi hamda global iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Global iqtisodiy rivojlanishda tadbirkorlik qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlari va bu bilan bog'liq xavflar tufayli bir qator muammolar, qiyinchiliklar va to'siqlarga duch keladi. Shu bois qishloq xo'jaligida yuqori samarali, raqobatbardosh tadbirkorlik foaliyatini shakllantirish zarur.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Qishloq xo'jaligida tadbirkorlik ma'lum bir subyektlar va tadbirkorlik faoliyatining ob'ektlari ishtirokini o'z ichiga oladi. I.V.Ukrainsevaning so'zlariga ko'ra [2], xo'jalik yurituvchi subyektlar – bu xo'jalik faoliyatini olib boradigan va to'liq javobgarlikni o'z zimmlariga oladigan tadbirkorlarning o'zlari.

Tadbirkorlik muammolari bilan shug'ullanuvchi olimlar va amaliyotchilar o'rtasida ushbu masalaga yondashishda turli qarashlar, unda ma'lum bir qarama-qarshiliklar mavjud. Ko'pchilik korxonalar rahbarlari va yirik aksionerlik jamiyatlarining menejrlari o'zlarini tadbirkor deb hisoblaydilar, vaholanki, ularning faoliyati ma'lum darajada ishlab chiqarish vositalari egalari tomonidan nazorat qilinadi. Ko'pchilik, tadbirkorlik faoliyati to'laligicha kichik biznes doirasida, o'z korxonasining egasi va menejeri bo'lgan tadbirkor tomonidan amalga oshiriladi, deb hisoblaydi. Shu bilan birga, «tadbirkor – bu o'z ishining manfaati yo'lida mustaqil faoliyat yurituvchi boshqaruvchi» [7] degan fikrlar ham mavjud. «O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik to'g'risida»gi Qonunda tadbirkorlikka quyidagicha ta'rif berilgan: «Tadbirkorlik – mulkchilik subyektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilib va mulkiy javobgarlik asosida, amaldagi qonunlar doirasida tashabbus bilan iqtisodiy faoliyat ko'rsatishidir».

Tadbirkorlikning mohiyatini, uning harakat va imkoniyatlari doirasini yaxshiroq tushunib olish uchun, uning mohiyati va iqtisodiyotdagi rolga bo'lgan qarashlar tizimi rivojini tashkiliy, siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik jihatlar nuqtai nazaridan umumlashgan holda tahlil qilamiz.

O'zbek olimlaridan A.O'lmasov va N.To'xliyevlarning tadbirkorlikni «daromad keltiradigan yoki naf beradigan xo'jalik faoliyati (kasb-kor, mashg'ulot) sohibkorlik - tijorat ishlari bilan shug'ullanish, pul topish maqsadida biror ish bilan band bo'lish» [8], «...tadbirkorlik-pul topish maqsadida mas'uliyatni zimmaga olgan holda biron iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish» [8], deb ta'riflashgan. Ushbu ikki ta'rif bir-biriga juda o'xshash bo'lib, ularning bir-birlaridan farqlanishini ko'rsatib berolmaydi. Shu asosda, shunday fikrga kelish mumkinki, A.O'lmasov ushbu ikki tushuncha mazmuniga o'z qarashlarini rivojlantirib, biznes tushunchasiga ancha to'laroq ta'rif beradi. Masalan, u «Biznes keng ma'nodagi qonuniy yo'l bilan daromad topishga qaratilgan faoliyatdir», «tadbirkorlik-kishilar (mulkchilik subyektlari)ning moddiy va pul mablag'larini (kapitalni) amalda xo'jalik oborotiga tushirib, daromad topishga mo'ljallangan iqtisodiy faoliyat, deb qaraydi. Tadbirkorlik, umuman, pul topish emas, balki yaratuvchilik faoliyati orqali daromad olishni bildiradi», deb ta'riflaydi [8].

Shunday qilib, biz shunday fikrga kelishimiz mumkinki, daromad topishga qaratilgan har qanday faoliyatni ham biznes tushunchasi bilan ifodalash mumkin emas. Biznes foyda olishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, mulkiy mas'uliyat va javobgarlikka, iqtisodiy tahlikaga asoslanadi.

Tadqiqot metodologiyasi va ilmiy uslubiy asoslari. Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda kichik biznes rivojining nazariy-uslubiy asoslari, agrar sohada kichik biznes rivoji, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori taraqqiyotidagi roli, unga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishini olib borgan bir qator olimlarning ishlari nazariy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida ilmiy tadqiqotlarning dialektika nazariyasiga tayangan holda analiz va sintez, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Agrosanoat majmuasi tarmoqlarida turli xildagi sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqariladi. Mahsulotlarni ishlab chiqarish turli mulkchilik shaklidagi xo'jalik yuritish subektlarida amalga oshiriladi. Ayniqsa, kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda tashkiliy-iqtisodiy vositalarni o'rganish ularni shakllantirish yo'llarini belgilash nafaqat hozirgi davrning, balki

kelajakning muhim muammosi hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy vositalarini tahlildan o'tkazishdan avval uning iqtisodiy ko'rsatkichlari holatini ko'rib chiqishni lozim topdik.

Amaliyot ko'rsatadiki, korxonalar o'z faoliyatida turli ko'rsatkichlardan foydalanadi. Bularning biri iqtisodiyot va moliya holatini tavsiflash, ikkinchisi ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasini, uchinchisi mehnatni ishlab chiqarish va moddiy rag'batlantirishni tashkil etishni ko'rsatadi. Bundan tashqari, ayrim ko'rsatkichlar operativ xarakterga ega bo'lsa, boshqalari korxonalar holatini qisqa va uzoq muddatda tartibga solish vazifasini bajaradi. Amaliyot ushbu ko'rsatmoqdaki, bugun birinchi navbatda ketma-ketlikni ta'minlagan holatda asosiy natijaviy ko'rsatkichlar o'rganish kerak. Masalan, ishlab chiqarish rejasini bajarishning mehnat resurslaridan foydalanish darajasi va uning ta'minlanganligi; asosiy fondlarning holati va undan foydalanish koeffitsiyenti; moddiy resurslardan samarali foydalanish va moddiy-texnika ta'minoti; mahsulot xarajatlari; moliyaviy holati; foyda va rentabellik.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligiga sanoat korxonalarini olib kirish, qolgan tarmoqlarni ham rivojlantirishga asos bo'ladi. Shuning uchun, sanoatda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish viloyat iqtisodiyotining asosiy yo'nalishi bo'lishi kerak. Bu borada xorijiy va mahalliy investitsiyalardan keng foydalanish lozim. Jumladan, agrosanoat majmuida investitsiya sohasini kengroq rivojlantirish qishloq xo'jaligida kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga asos bo'ladi hamda iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar hajmida tadbirkorlik ulushining oshishini ta'minlaydi.

Agrosanoat majmuasining asosiy tarmoqlaridan biri, yuqorida ta'kidlaganimizdek, qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini rejalashtirish va ishlab chiqarishni bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirish hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

1-jadval

Qishloq xo'jaligida mahsulot ishlab chiqarishning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	2000	2005	2010	2015	2020	2023	2010 yilda 2000 yilga nisbatan o'zgarish, marta	2023 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarish, marta
Qishloq xo'jaligi ekinlari ekin maydoni, ming gektar	3778,3	3647,5	3708,4	3694,2	3396,1	3260,7	1,0	0,9
Qishloq xo'jaligi mahsuloti, mlrd. so'm	1387,2	5978,3	30856,7	99604,6	250250,6	303415,5	22,2	9,8
shu jumladan:								
dehqonchilik	696,8	3323,1	18119,0	55429,2	123858,8	152130,4	26,0	8,4
chorvachilik	690,4	2655,2	12737,7	44175,4	126391,8	151285,1	18,4	11,9
Kichik biznesda qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish xajmi, mlrd. so'm.	1345,6	5799,0	30239,6	98608,6	247748,1	300381,3	22,5	9,9
Kichik biznesning qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish xajmidagi ulushi, foizda.	97,0	97,0	98,0	99,0	99,0	99,0	x	x

Manba: Qashqadaryo viloyat statistika bosh boshqarmasi ma'lumotlari

O'zbekiston respublikasida qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar so'ngi 20 yil ichida 0,1 punktga kamaygan. Ushbu yerlarda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish 2010 yilda 2000 yilga nisbatan 22,2 marta oshgan bo'lsa, 2023 yilda 2010 yilga nisbatan 10 martaga oshgan. Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qishloq xo'jalik mahsulotlariing asosiy qismini kichik biznes subyektlari ishlab chiqaradi. So'ng un yillikda qishloq xo'jalik mahsulotlarining o'sish darajasining kamayishi qishloq xo'jaligida mulkchilik munosabatlarining jahan amaliyotiga mos holda shakllanmaganligidadir.

Qishloq xo'jaligida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri bu mustaqil faoliyat ko'rsatish uchun mustahkam huquqiy, iqtisodiy sharoit yaratish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, mulkchilikning monopol xususiyatlarga barham berish, haqiqiy yer egalari, ya'ni mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektlar (shirkat, fermer va dehqon xo'jaliklari) faoliyatini barqaror rivojlantirish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishda xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmalar, xususan, veterinariya xizmati, bank, konsalting, lizing xizmatlari, texnik servis va ta'mirlash, birja xizmati, seleksiya urug'chilik, agrokimyo, transport xizmatlari va boshqa agroservislar xizmati kabilarni tashkil etish va bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida rivojlantirishni talab etmoqda. Chunki xizmat ko'rsatuvchi sohalarni samarali tashkil etmasdan, agrar sohalari bilan infratuzilmalar faoliyatini o'zaro muvofiqlashtirmasdan turib turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shakllarida faoliyat yurituvchi qishloq xo'jaligi korxonalarini jadal rivojlantirib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligida sanoatni rivojlantirish va zamonaviy texnikalarni olib kelish maqsadida xorijiy va mahalliy qishloq xo'jaligi klasterlari shakllantirildi. Shu bilan birga agrosanoat majmui korxonlari ham paralel faoliyat ko'rsatmoqda.

Agrosanoat majmuida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik korxonalarining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlagan korxonalar faoliyati ancha yaxshilanib bormoqda. Qolgan sohalari esa davlat tomonidan to'la erkinlik va imtiyozlar berilgan holda ularning mustaqil ishlashini rag'batlantirish lozim. Ularni rag'batlantirish tashkiliy, huquqiy, iqtisodiy jihatdan makrodarajada va mikrodarajada amalga oshirilishi lozim. Davlat tadbirkorlarning barcha muammolarini, jumladan, mikrodarajada tashkiliy-iqtisodiy masalalariga aralashish bozor iqtisodiyoti qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ularning o'zaro birlashib harakat qilish mexanizmini shakllantirishda iqtisodiy qo'llab-quvvatlash lozim.

Kooperatsiya kengashi qarorlarining ijrosini amalga oshiruvchi tuzilma a'zolar tomonidan uch yil muddatga saylanadi. Kooperatsiya kengashi raisi, xududlar bo'yicha vakilliklar bilan ishlovchi bo'lim boshlig'i, xududlar bo'yicha vakillar a'zolar ichidan ochiq ovoz berish usuli bilan saylanadi. Sohalari bo'yicha kerakli mutaxassislar a'zolar ichidan hamda tashqi mehnat bozorida tanlov asosida qabul qilinadi. Kengashning ma'muriy tuzilmasi rais tomonidan tayinlanadi.

Xulosa va takliflar. Bugungi kunda agrosanoat majmui sohalari tarqoq holda faoliyat ko'rsatmoqda. Bunga sabab birinchidan, xususiylashtirish natijasida tarmoqning mulki turli mulk va kasb egalari qo'lga o'tishi, ikkinchidan, davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashda eski boshqaruv muhitidan to'liq qutilaolmaganligi, uchinchidan, agrosanoat sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari turli tashkilot va muassasalar tomonidan tartibga solinishi va moddiy ta'minlanishidir.

Bizningcha, agrosanoat majmui tarmoqlari bir-birini taqozo qilganligi uchun sohalarni o'zida birlashtirgan kooperatsiyani tashkil qilish hamda ushbu kooperatsiya yiriklashgan fermer xo'jaliklari va qayta ishlovchi kichik korxonalarining moddiy bazasi asosida infratuzilma korxonalarini yo'nalishlarida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Ushbu kooperatsiya agrosanoat majmui korxonalarida moliyaviy birlashuvi asosida tashkil etilib, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlash korxonalarining rivojlanishiga asos bo'ladi.

Ushbu kooperatsiyani tashkil etish asosida bozor talablariga mos agrosanoat majmui sohalari majmua tarzida samarali faoliyat ko'rsatadi hamda kompleks xizmatlar bozori shakllanadi. Shuningdek, kooperatsiya ASM kichik korxonalarida o'z-o'zini boshqarish, rivojlantirish tuzilmasiga aylanadi.

Agrosanoat majmuida kichik korxonalar alohidalashib, tarqoq holda faoliyat ko'rsatishi sohalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida agrosanoat majmui

korxonalarining rivojlanish istiqboli majmua tarzida faoliyat ko'rsatishni taqozo qiladi. Ushbu maqsadni amalga oshirish yo'llaridan biri qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlovchi kichik korxonalar imkoniyatlaridan kelib chiqib, infratuzilma yo'nalishlarida funksional birlashuvini tashkil etishdir. Shu orqali agrosanoat majmuining bozor funksiyalaridan kelib chiqib samaradorlikni oshirish va baholash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Асаул А. Н. / Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд.– СПб.: Питер, 2013. – 352 с.
2. Украинцева И. В. / Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / И.В.Украинцева, А.И. Авдеева // Научно-методический электронный журнал.
3. Перспективы сельского хозяйства в России и в мире: основные направления [Электронный ресурс] // Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2020.
4. Мировая статистика онлайн [Электронный ресурс]
5. Турсунов Имамназар Эгамбердиевич, Курбанов Алишер Бобокулович Инновационные подходы развития предпринимательства // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №5 (17).
6. Курбанов А.Б., Джалилова Н.М. Роль кооперации в формировании аграрной собственности Economics № 4 (47), 2020.
7. Благова З.И. Предпринимательства в Российской экономике. – Санкт-Петербург.: Университет экономики и финансов, 1995.-102 с.
8. То'хлиев N., O'limasov A. Ishbilarmonlar lug'ati. – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1993. – 314 b.
9. Владимир Рувинский. Почему малый бизнес не растёт <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/05/08/>
10. Xurramov A.F., Mamatov A.A. Qishloq xo'jaligida mulkiy munosabatlar va ularni rivojlantirish yo'nalishlari. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti, 2008. – 59 b.

UO'K 338

IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA MARKETINGNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

F.M. Raxmonova, katta o'qituvchi, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Samarqand

B. O. To'ychiyeva, magistrant, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent

Аннотация. *Мазкур мақоллада иқтисодийотни инноватсион ривожлантириш шароитида маркетингни шакллантиришнинг назарий асослари тahlil қилинган. Innovatsion rivojlanish jarayonida marketingning o'rni va ahamiyati, bozor segmentatsiyasi, raqobatbardosh strategiyalar hamda innovatsion mahsulotlarni bozorga kiritish jarayonlari keng yoritilgan. Marketingni to'g'ri shakllantirish orqali korxonalar raqobatbardoshlik darajasini oshirish va yangi bozor segmentlarini egallash imkoniyatiga ega bo'lishi ta'kidlanadi. Maqolada marketing strategiyalarining iqtisodiy rivojlanishga qo'shadigan hissasi nazariy va amaliy jihatdan ko'rib chiqilgan.*

Калит со'злар: *Innovatsion rivojlanish, marketing, bozor segmentatsiyasi, raqobatbardoshlik, marketing strategiyalari, iqtisodiy rivojlanish, innovatsion mahsulotlar, bozor tahlili.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические основы маркетинга в условиях инновационного развития экономики. Широко освещены роль и значение маркетинга в процессе инновационного развития, сегментации рынка, конкурентных стратегий, процессов вывода на рынок инновационной продукции. Подчеркивается, что благодаря правильной постановке маркетинга предприятия получают возможность повысить уровень конкурентоспособности и занять новые сегменты рынка. В статье рассматривается вклад маркетинговых стратегий в развитие экономики с теоретической и практической точки зрения.*

Ключевые слова: *Инновационное развитие, маркетинг, сегментация рынка, конкурентоспособность, маркетинговые стратегии, экономическое развитие, инновационная продукция, анализ рынка.*

Abstract. *This article analyzes the theoretical foundations of marketing in the context of innovative economic development. The role and importance of marketing in the process of innovative development, market segmentation, competitive strategies, and the processes of introducing*

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

**№1/2 (122)
2025 y., yanvar**

O‘zbekcha matn muharriri:
Ruscha matn muharriri:
Inglizcha matn muharriri:
Musahhih:
Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod
Hasanov Shodlik
Xamrayev Nurbek, Lamers Jon
O‘rozboyev Abdulla
Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 06.01.2025
Bosishga ruxsat etildi: 15.01.2025.
Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 70.
Hajmi 12.0 b.t. Buyurtma: № 1-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi
220900, Xiva, Markaz-1
Tel/faks: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18